

APÊNDICE N

MEMORIAL REFLEXIVO/DIÁRIO DE CAMPO – E1- PESQUISADOR DIRETOR/GESTOR

Este documento traz apontamentos de minha memória e a reflexão incipiente sobre ela. Essa memória é referente ao meu conhecimento sobre a implantação do curso de Empreendedorismo na minha unidade escolar e de outras unidades escolares no contexto da SEEDUC, concernente a dez anos como diretor geral e como pioneiro na implantação do curso.

1. IMPLANTAÇÃO – 2017

É preciso recuar no tempo. Em 2016, devido à precariedade salarial e à precariedade estrutural e de recursos (financeiro e pessoal), os servidores públicos professores e os servidores públicos da educação, em grande contingente, empreenderam, capitaneados pelo SEPE (sindicato da classe no estado do Rio de Janeiro), uma greve que durou aproximadamente cinco meses. Além das atividades grevistas e ordinárias da classe, ocorreu um movimento estudantil, com aparência dessa natureza, denominado Ocupação

Em Petrópolis-RJ, a unidade escolar, na qual possuía uma das minhas lotações com matrícula e que viria a me tornar diretor, foi alvo do movimento juntamente com uma outra, de maior importância ao movimento. Esse movimento tinha o objetivo de denunciar a precariedade das escolas. Em algumas escolas, os estudantes juntamente com a comunidade escolar promoveram a manutenção da escola e fizeram pequenas intervenções, embora mantivessem as aulas suspensas. No entanto, na unidade escolar em que atuava como professor, esse movimento não teve esse viés; as motivações legítimas propostas ou as intervenções prometidas não ocorreram. A unidade foi depredada, portas quebradas, invasão de ambientes administrativos, falta de higienização dos ambientes. A pauta de reivindicação pertencia a outro ambiente escolar; destaca-se que foi aprovado e implementado pela antiga diretoria um estacionamento para motocicletas – os estudantes são menores de idade e não possuem carteira de motorista! Poucos estudantes da unidade escolar integraram o movimento, muitos alunos e não alunos de fora invadiram a escola.

Tudo isso contribuiu para um ambiente de desordem e conflitos, quase alcançando o confronto físico.

Inicialmente, muitos professores apoiaram o movimento, porém, percebi que, paulatinamente, eles foram se afastando, porque notaram que não havia a legitimidade que o movimento em termos gerais desejava alcançar. Em decorrência da greve e de sua pauta, também com a força das ocupações promovidas pelo movimento estudantil, a SEEDUC-RJ cedeu à reivindicação de que os diretores fossem eleitos pela comunidade escolar para o ano letivo de 2017.

Nesse contexto, devido à minha experiência profissional e formação acadêmica, além de outras características notadas pelos meus pares, fui motivado a concorrer à direção geral da unidade escolar. Montei uma chapa e concorri sem chapa adversárias, pois esta se retirou e razão de ser a chapa de situação durante os eventos de ocupação (para mim foi invasão dada as características práticas das atividades) e muito questionada administrativamente. Fui aprovado pela comunidade escolar.

A diretora geral que desistiu de montar uma chapa, já em dezembro de 2016 já havia deixado de lado informalmente as atividades como diretora e abandonando de vez a unidade escolar em janeiro de 2017. A nova chapa somente foi nomeada em fevereiro. Ou seja, a unidade escolar iniciou o ano letivo anencéfala.

Sem aviso e através de fontes informais (blog de político, fofoca de aplicativo de mensagem, notícias dadas por funcionários pelos corredores da SEEDUC), a escola soube que seria implantado um curso de Empreendedorismo em tempo integral.

A única coisa que havia sobre o novo currículo (Empreendedorismo com Ênfase no Mundo do Trabalho)? Uma matriz curricular de disciplina e nada mais!

“Uma matriz curricular de disciplina e nada mais!” não é uma força de expressão, é a expressão máxima de literalidade. Em janeiro, quando ocorrem inúmeras atividades administrativa nas unidades escolares, sobretudo após uma greve e eleições, a escola estava funcionando com um secretário escolar e duas auxiliares de secretaria que se revezavam durante janeiro (pois alternaram as suas férias). É nesse período também que são efetuadas a confirmação de matrícula dos alunos, a montagem de turmas e a preparação administrativa (financeira, de rotina e pedagógica) para o início do ano letivo.

Janeiro de 2017: escola em funcionamento. **Um secretário escolar (duas auxiliares de secretaria em revezamento) e nada mais!** Outra literalidade que reflete a

realidade. Não havia ninguém: equipe de limpeza, vigia, porteiro. Um colégio grande de portões abertos e sem manutenção mínima. E um curso de Empreendedorismo para ser implantado.

Eu e o diretor adjunto eleitos (essa era a chapa com mais um diretor adjunto, mas esse último foi cortado porque a escola perdeu um grau de classificação: reduziu-se recursos financeiros e quantitativo pessoal, como fosse possível ser reduzido), voluntariamente e sem remuneração decidimos comparecer, durante as nossas férias, à unidade escolar para se apropriar minimamente da rotina administrativa e preparar, na medida do possível, a unidade escolar para o ano letivo.

A questão do voluntarismo foi além. Ocorreu de início pressão da Regional (desconcentração administrativa da SEEDUC) para ações de promoção do curso de Empreendedorismo, mas não havia apoio institucional, tudo era feito para que não houvesse registro da ilegalidade das ações administrativas impostas. Nesse mesmo período, participamos durante dois dias de um curso para novos diretores, realizado em outra cidade sem ajuda de custo para deslocamento, permanência e alimentação (houve uma refeição oferecida pelo local). O curso foi ministrado por formadores que não possuíam conhecimento teórico e prático para capacitar novos diretores a uma função complexa dentro da administração pública da SEEDUC.

Com a anuência da diretora geral ainda nomeada, porém ausente de suas funções, fizemos despesas de propaganda para divulgar o novo currículo escolar (Empreendedorismo) com a nova modalidade integral. Sem compreender como era a rotina de prestação de contas, foi contratado carro de som e encomendou-se faixa de divulgação que foi pendurada na fachada do colégio.

A única transferência de conhecimento sobre o curso de Empreendedorismo foi feito informalmente pela Regional através de uma fala – digamos – interessante e infeliz: “Empreender é igual o moço da carrocinha de pipoca, monta o seu negócio, faz as continhas e vai trabalhar”. De resto, quando possível, nós, diretores, líamos alguma coisa desordenadamente e de forma precaríssima o que seria um curso de Empreendedorismo dentro de uma escola. Não fazíamos a mínima ideia de como proceder. As disciplinas eram fora de contexto pedagógico para a nossa escola. Os professores foram totalmente contra, porque conheciam apenas a vertente neoliberal do empreendedorismo, o discurso de precarização do trabalho sob a justificativa de proatividade de trabalhadores pobres

que lutariam para sobreviver (o que não é empreendedorismo, é necessidade), pessoas miseráveis que deveriam “empreender” etc.; as justificativas de empregadores para explorar trabalhadores precarizados e vulneráveis financeiramente sem apoio estatal e amparo judiciário efetivo.

Eu me lembrei agora de uma fala bastante representativa do empreendedorismo disfarçado de um suposto influencer sobre uma das razões de as pessoas serem pobres; por exemplo, ele disse que na casa de pobre não deveria ter sofá, para que não ficasse parado e fosse trabalhar, assim melhora a sua condição. Embora essa fala seja atual, ela representa muito bem o uso do conceito de empreendedorismo para justificar falas de privilegiados contra pessoas vulneráveis e sem recursos, e assim continuarem explorando essa mão de obra numerosa e barata. Por isso, os professores foram resistentes e não queriam esse tipo de curso na escola. Era compreensível, eu também não queria um curso desses na escola, mas nós precisávamos implantar de qualquer jeito (top-down).

Todos nós éramos ignorantes no assunto, inclusive a SEEDUC, ou melhor, principalmente a SEEDUC. Pois no decorrer do ano chegou uma parte do material do Instituto Ayrton Senna (IAS) sobre a integração do curso de Empreendedorismo nas disciplinas que seriam denominadas mais tarde base comum curricular. Entretanto, chegou também o material do SEBRAE (voltado para abertura de negócios). A confusão piorou, porque o material do IAS possuía uma abordagem integradora, desenvolvedora de competências socioemocionais, tratada do empreendedorismo por outras abordagens além da finalidade de abrir negócios e possui uma didática própria; o material do SEBRAE, por outro lado, tinha uma linguagem apartada do IAS e com outra finalidade. Por fim, vieram a formação da UFF com outra linguagem, no segundo ano de implantação, abordando o assunto com outro pensamento e finalidade. Foi uma confusão só.

Além dessa confusão pedagógica e didática, havia uma questão importante: quem lecionaria as novas disciplinas do curso de Empreendedorismo? Ninguém queria. Mas, seguindo a Resolução SEEDUC que trata da alocação de professores, os com maior antiguidade poderiam escolher primeiro os dias em que desejavam lecionar e assim o quadro de horários de aula dos alunos era montado. Na prática, a questão pedagógica, como sempre, fica por último ou, na melhor situação, subsidiária à antiguidade estatutária. Ninguém se prontificou a lecionar Empreendedorismo e as novas disciplinas. Nas outras unidades escolares, segundo os colegas diretores, foi a mesma situação. Alocados os

professores, sempre sobram aqueles que não tiveram a carga horária completa na unidade escolar. À época, havia o assédio com professores, através dos diretores, para que assumissem de qualquer maneira disciplinas fora do dia de seu trabalho disponibilizado no início do ano e assumissem as novas disciplinas para as quais não estudaram, caso contrário, poderiam ter que complementar a sua carga horária alocada em outra escola afastada ou em outra cidade, ainda, segundo a Regional, amparando tal imposição na Resolução SEEDUC de alocação de professores vigente à época. Resultado: professores despreparados, ignorantes do novo saber, contrários a ele e precarizados, assumindo, por exemplo, as disciplinas Empreendedorismo, Projeto de Pesquisa e Intervenção, Projeto de Vida ou Estudo Orientados.

A infraestrutura: deficitária para uma simples aula de reforço de 50 min. Exagero? Não, é a realidade. A maioria das salas de aula possuem carteiras infantis (fundamental 1) para receber alunos de ensino médio, esses alunos não cabiam em na carteira. À noite ainda havia aulas para adultos (Educação de Jovens e Adultos – EJA) nessas mesmas carteiras infantis.

A tecnologia: uma sala de informática equipada com computadores adquiridos pelo do MEC através do pregão de 2007. Todos inoperantes. Mais uma informação literal: A sala de informática estava soterrada – isso mesmo! – por dezenas de pilhas de caixas de material de avaliação externa da SEEDUC e outras mais dezenas de pilhas de papéis de provas da mesma natureza e de natureza diversa, tamanha a dificuldade em identificar o seu conteúdo. Internet? Uma que mal sabíamos de sua procedência para sustentar o trabalho administrativo. Computadores administrativos? Precários em mal funcionamento sem profissional para manutenção. O secretário escolar consertava-os e ainda disponibiliza a sua assinatura do pacote Microsoft Office. O que eu também fiz e eu também usava o meu computador para trabalhar, meu único computador, um notebook CCE, que se deteriorou durante o uso na escola sem que eu pudesse ter meios de ressarcimento.

O Pessoal: servidores públicos professores desmotivados, salários defasados, sem alcançar qualquer ganho com a greve promovida no ano anterior. Servidores públicos de apoio e do administrativos não conheciam e não se apropriavam de suas tarefas. A rotina administrativa era quase inexistente. O secretário escolar era o único que conhecia uma rotina administrativa. A agente de pessoal também mantinha os arquivos físicos organizados do Departamento Pessoal e a vida funcional dos servidores em dia, ela tinha

conhecimento rudimentar do uso do computador, sequer lia os e-mails da escola. Aliás, ninguém lia o e-mail da escola, apenas o secretário escolar sabia fazer isso e, quando cheguei, eu. Tudo era feito em papel como era feito literalmente no século passado.

Quando penso nessa estrutura, eu me lembro quando entrei em uma unidade escolar pública para assumir uma função estatutária, lá em 2007. Eu olhei para tudo, examinei, tomei para mim aquilo tudo e disse: “Isso não pode dar certo”. Não havia o mínimo de profissionalismo naquilo tudo que existia no sentido de escola. Foi assustador. Para justificar a ausência administrativa da SEEDUC/Estado, a sua incompetência e a sua negligência, no âmbito da escola, ela “inventou” ou “transformou”, apenas na nomenclatura, o diretor em gestor. Assim, quando a negligência se acusa no dia a dia, ela traz um palestrante motivacional ou produz uma formação qualquer, por exemplo, e a mensagem é de que o gestor deve ser capaz de superar obstáculos e continuar de forma resiliente, como se o obstáculo fosse algo isolado e o gestor estivesse sendo ensinado a usar suas ferramentas administrativas para contornar situações fortuitas. O que ocorre é que negligência não é um obstáculo fortuito, ela é abandono, os gestores/diretores se tornaram um sobrevivente de caos institucional. A implantação do curso de Empreendedorismo foi uma sobrevivência administrativa e pedagógica. É fácil notar que o fracasso era quase um destino certo.

Por fim, as crenças ideológicas contra o curso, diante desse cenário, rui qualquer atitude amistosa do corpo docente. Tudo que fizeram pelo curso de Empreendedorismo, principalmente suportando algumas formações infantilizadas e de pouco conteúdo expressivo, faziam porque havia apoio dos professores a mim. Como éramos companheiros antigos e também queriam que o colégio se desenvolvesse, estavam dispostos a suportar o assédio administrativo da Regional e caminhar comigo (por questão personalíssima e não profissional) nessa jornada difícil.

2. CONSOLIDAÇÃO: ACHO QUE NÃO!

Do conhecimento que tenho, extraio um fato curioso. O curso de Empreendedorismo talvez tenha sido o único a não receber investimento específico para a sua promoção. Durante esses anos na direção, posso me lembrar de que foi investido no curso:

- camisas velhas que não foram distribuídas aos alunos em outra época foram destinadas aos alunos do curso de Empreendedorismo (velhas no

design e na data da compra, mas nunca haviam sido usadas). Essas camisas – era quase unânime a opinião – eram, ainda por cima, feias; elas constrangiam mais do que provocavam o sentimento de pertencimento a um novo curso, nenhum aluno queria usá-la, eram de tamanho único em sua maioria, algumas eram grandes, sobretudo para as meninas. Camisas disponibilizadas pela Regional.

- Alguns pequenos fardos de cola (distribuído pela SEEDUC).
- Dois projetores (distribuído pela SEEDUC).
- Pintura de três salas de aula e dois banheiros com tintas baratas (promovido pela Regional).
- Carteiras novas oriundas de uma unidade escolar desativada, suficientes para a metade do colégio. Forma de entrega? O colégio teve que custear o transporte sem que pudesse pagar para tanto. Tivemos que fazer mutirão para carregar os caminhões, trazendo as carteiras (mesa e cadeira) das salas de aula para os caminhões, e descarregá-los no colégio e substituir as carteiras da sala de aula (messa dupla e duas cadeiras). Diretores, funcionários em boa saúde, se revezaram no colégio desativado para carregar os caminhões e, depois, fizeram o mesmo na nossa unidade escolar. Alguns alunos apoiaram a ação. Foi uma ação solidária e de sacrifício.

Podem ter ocorrido outros investimentos menores ou que fujam à memória, mas tudo gravita em algo diminuto e pontual sem sistematização. O contingente maior das ações está aí.

Em outras unidades escolares do estado, por exemplo, e nas outras duas unidades escolares de Petrópolis, tudo aconteceu no mesmo jeito, segundo a narrativa dos diretores. Com pequenas diferenças, mas nenhuma ação sistemática ou expressiva.

Durante uma fase de suposta consolidação (2018 e 2019), o assédio moral foi escalando de forma muito séria, embora ninguém tivesse recorrido ao sindicato da categoria ou à justiça, fazer provas é difícil. A grande parte do assédio ocorreu contra os diretores. Houve uma reunião na Regional, com registro em ata, mas não entregue cópia a mim e ao diretor adjunto. Nessa reunião estavam todas as chefias da Regional exceto a

direção regional administrativa e a coordenação de infraestrutura. Foi mencionado, mas não teve registro em ata, pois a redação estava sob a coordenadora de avaliação da época, que os diretores estavam sendo exonerados por não alcançarem o número de matriculados desejado pela SEEDUC, dando a entender que seríamos também exonerados se não atingíssemos os índices da SEEDUC, cujo quantitativo de matriculados era de sua competência em decorrência de normativa não apresentado para os diretores. Naquela reunião, eu mandei que cessassem as falas e nos exonerassem, já que essa era a “ameaça”, pois não aceitaria esse tipo de assédio. As chefias presentes “gaguejaram” e deram uma desculpa para tal menção e que não fariam a nossa exoneração. Eu lembrei que fui escolhido pela comunidade escolar por processo consultivo legítimo, e somente poderia ser exonerado por sindicância aberta e legitimamente motivada e provada. E a alegação apresentada não era suficiente e sequer poderia ser imputada a mim e ao meu diretor adjunto.

A pressão – a meu ver, assédio moral – foi direcionada também aos professores. Reuniões pedagógicas tensas, formações deficitárias com dinâmicas constrangedoras do ponto de vista da maturidade de seu conteúdo (nada ofensivo ou que se configuraria como assédio), desejo de adentrar a sala de aula para avaliar a aula do professor para uma disciplina e método de ensino para os quais nunca fora preparado. Eles sequer foram consultados a respeito da implantação do curso de Empreendedorismo e, alguns, ocuparam as disciplinas do curso por falta de melhor opção (vontade residual). Além disso, e mais agravante, foi que nenhum professor recebeu subsídios para estudar uma área do conhecimento que desconhecia, não existiu e não existe incentivo financeiro ou outra vantagem. A assunção de maior responsabilidade no magistério não gerou gratificação de qualquer espécie na folha salarial do professor nem da equipe do colégio. Houve sobrecarga administrativa, mas não houve equiparação salarial. Ou seja, para o professor, não havia incentivo de qualquer espécie, somente a questão de não ser impelido a completar sua carga horária distante de seu trabalho e residência (incentivo que parece mais assédio e precarização laboral); para a equipe diretiva, deixar o cargo seria a vantagem retributiva (outro incentivo que parece mais assédio e precarização laboral).

Em uma dessas reuniões, a coordenadora de avaliação da Regional disse que os professores não estavam fazendo nada. Uma professora foi em casa e buscou uma sacola grande de trabalhos de seus alunos e despejou na frente dessa coordenadora, mostrando a produção de suas aulas. Foi uma reunião tensa. Os professores fizeram críticas

responsáveis sobre a conduta de implantação do curso. A coordenadora usou de evasivas e ironia, o que acirrou os ânimos. Eu achei pertinentes as críticas, apoiei-as e, também, teci as minhas. Ao final da reunião, quando os professores foram dispensados, a coordenadora quis registrar em ata o meu suposto mal comportamento, dizendo que estava falando mal do secretário de educação, o que, segundo ela, poderia ser um fato que me levasse à sindicância e até ser exonerado. Prontifiquei-me junto do diretor adjunto a me submeter ao registro com a condição de que pudessem ser registradas a minha fala. Quando ela passou de registrar a minha fala, desculpou-se pela interrupção do registro, alegando dor no pulso, pois estaria sendo prolixo com as minhas argumentações. Depois desse episódio, por motivos pessoais da coordenadora, ela solicitou dispensa na função. Dizem que foi desgaste no cargo, pois, em outras unidades escolares, o comportamento da coordenadora era de fato questionado, muitos relatando episódios de assédio, segundo o teor.

Outras reuniões tensas aconteceram. Ao final, a sensação é de que todos cansaram, todos nesse caso é em relação à Regional e à SEEDUC. A falta de infraestrutura, investimento e planejamento era indefensável. Depois de três anos, a pedagogia não tinha sentido para muitos, até porque nesse período o curso passou por novas denominações e até perfil, tornando-se por um período técnico em administração, mas sem qualquer mudança pedagógica e de matriz curricular. Houve até uma matriz que seria concomitante, mas nem o secretário de educação à época soube explicar do que se tratava em uma reunião com todos os diretores de escolas que ofertavam Empreendedorismo. Algumas ementas foram produzidas, foi um apoio aos professores, alguns materiais, sempre insuficientes estavam disponíveis, depois não estiveram mais. Tudo ocorreu sem sequência lógica, uma pedagogia confusa e de muita mudança.

Tudo isso piorou durante a pandemia de Covid-19 (2020-2022). A adoção da aula online foi a meu ver uma farsa. Não havia suporte tecnológico aos alunos. Sobrecarga pedagógica para a equipe diretiva do colégio. Em reunião sem registro formal, uma chefia disse que o aluno passaria se tivesse qualquer vínculo com a colégio: “se ele deu nome para pegar cesta de alimentos no colégio, é porque tem vínculo com a escola, então ele passa”. Foi a tal progressão sem prejuízo ao aluno. Mesmo oferecendo material impresso, havia a sugestão e a meta de não reprovação. Disfarçadamente, essa “pegada” pedagógica continuou em 2021, pois nos meses finais do ano letivo foi retornando o ensino híbrido para quem quisesse, ou seja, o aluno poderia ficar em casa ou participar das aulas

presenciais com material online ou impresso de apoio. Essa lógica se aplicou ao aluno do Empreendedorismo.

Nesse ínterim, surge a malfadada reforma do ensino médio, ou melhor, a sua implementação. Uma confusão pedagógica se instala, matérias essenciais somem do currículo. O Empreendedorismo ganha nova denominação. A ementa passa por alteração. Ele deixa de ser técnico em administração e assume o perfil de itinerário formativo. Novas matrizes são impressas quase em todo ano, com alterações pontuais.

Os colegas diretores reclamam muito da falta de continuidade nas ações. Professores sem perfil continuam assumindo a disciplina de Empreendedorismo. Surge em outras disciplinas a aula de fachada. O professor de Estudos Orientados alocado por falta de opção, passa a dar o conteúdo de sua disciplina de origem, pois não vê sentido em preparara para uma disciplina que mal tem uma ementa. Destaca-se que existem ementas, mas não existe material didático específico.

Nossa escola, embora com pouquíssimos alunos matriculados (segundos anos com 10 alunos, terceiros anos com 5 alunos ou não formando turmas de terceiros anos, que são turmas de concluintes), é tida como uma escola de sucesso porque a professora tinha experiência com métodos ativos e conseguiu se adaptar ao novo currículo. Ela desenvolveu projetos significativos e ganhou com seus alunos prêmios expressivos, tanto estaduais como nacionais, e muitas menções honrosas, ora com parcerias desenvolvidas com outra professora, ora com participação em conjunto. O grupo de professoras que abraçou o contexto educacional da escola e abraçou o Empreendedorismo em vista de transformar a experiência dos alunos no curso em significativa, e percebendo que eles se desenvolviam muito bem, foi a causa desse sucesso percebido. Eu entendo essa percepção de sucesso, mas a vejo com ressalva. Eu avalio o curso também pelo lado administrativo e de sustentabilidade. Persiste a rejeição da comunidade escolar, há alta evasão, ainda ocorre a resistência de alguns professores, embora tenha se reduzido bastante.

Hoje, através de nossa administração, o colégio é tido como referência de boa estrutura, sendo reconhecido por nossos pares como um colégio bem equipado e funcional. Organizado, limpo e até bonito, ou seja, muito agradável de permanecer e de lecionar. Fizemos ótimas parcerias, adquirimos ótimos equipamentos, criamos ambientes pedagógicos modernos e funcionais.

Então, infelizmente, ter uma ótima estrutura pública para sequer formar turma de terceiro ano em Empreendedorismo; ter atualmente três salas de aulas das catorze existentes com menos de quarenta alunos no total (uma turma de formando em 2026 com 6 alunos; em 2025 não houve turma de formandos), é insustentável financeira e pedagogicamente. Parece que a função social de preparação dos alunos para a vida social, educacional e laboral não se concretiza por esse meio pedagógico implantado de cima para baixo pela SEEDUC. A comunidade escolar ainda não escolhe o curso de Empreendedorismo, muitos alunos se matriculam nele por falta de vagas nas turmas regulares ou vagas em outras unidades escolares, ou seja, muitos ainda estão de passagem para não ficarem ociosos ou os responsáveis serem questionados pelo Conselho Tutelar.

A infraestrutura – hoje adequada à educação com certos limites – é aproveitada pelo curso de Empreendedorismo como fosse montada para ele, pois os professores do curso é quem mais conseguem aproveitar os espaços pedagógicos além da sala de aula em razão de possuírem mais tempo com a turma (tempo integral – ampliada, forma mais correta de dizer, ou integrado), de suas turmas serem reduzidas e poderem aplicar métodos ativos às aulas (pelo menos alguns professores).

O corpo docente aceita atualmente tolera o curso; ainda não compreendem muito função dele na educação e na formação do aluno. Ele passou a usar o curso ao seu favor. A escola não possui turno à tarde, apenas existem as turmas de tempo integral, que usam parte do que seria o turno da tarde. Já que alguns professores da escola não conseguem alocar os seus tempos em duas noites ou duas manhãs, utilizam o turno da tarde para concentrar melhor os seus tempos de aula. A carga horária de tempo de aula de um professor é de doze tempos em sua maioria. Há professores que possuem vinte tempos. Por isso, a importância do curso de Empreendedorismo; mais em razão do tempo ampliado do que em razão do ganho formativo para o alunado.

3. FUTURO

O futuro é esperado e esperançado, mas futuro que não é planejado não tem virtude, apenas fortuna. Administração pública não pode jogar com a sorte, muito menos se tratando da Educação. Política pública pensa estrategicamente e planeja suas ações. Como ela vai alcançar o seu objetivo? A resposta vem do plano de ação, das metas que devem se alcançados, das correções de curso, das autoavaliações, do estudo sistêmico do ecossistema etc.

Em toda mudança de secretário de educação ou em algum ano letivo (sem previsão ou justificativa), ocorre uma reunião com pessoas “responsáveis” pelo curso de Empreendedorismo em tempo integral. Dizem que o motivo é a “escuta ativa”, entender os desafios do curso e encontrar soluções para de fato realizá-lo efetivamente. Nunca!, nunca existiu devolutiva por parte da SEEDUC ou desses responsáveis pelo curso a respeito dos apontamentos feitos pelos diretores. Não sabemos em que setor estão esses “responsáveis”, não decoramos os seus nomes porque somem do radar e caem no buraco burocrático da administração pública. Nunca apresentaram um relatório a respeito das reuniões nem um plano de ação.

A agente de acompanhamento de gestão escolar (AAGE) – e todos que assumiram esse cargo – nada sabem a respeito, nem do estágio atual do itinerário formativo nem do seu futuro.

Sobre a aplicação de recursos financeiros para o curso, até agora, nada. Prometido, mas não cumprido (dez anos).

Tenho ouvido de colegas diretores e professores de outras unidades escolares espalhadas pela capital, baixada fluminense e outras regiões que o curso está em terminalidade em muitas escolas e em outras já foi encerrado. Muitas narrativas a respeito da qualidade do ensino são negativas, poucas se tornam exceção.

Muitos professores que fizeram especialização pela UFF (destinado a professores da SEEDUC que estavam lecionando Empreendedorismo ou desejavam lecionar), que os capacitou na educação para o empreendedorismo de forma consistente, não lecionam a disciplina, não gostam de lecionar na disciplina ou não pretendem lecionar mais na disciplina, boa parte confessou que cursou a especialização apenas para mudar de referencial no plano de carreira do estatutário, ou seja, sobrevivência financeira em um sistema de rara valorização profissional.

Alguns se interessaram pelo mestrado profissional, também promovido pela SEEDUC aos professores, também com a mesma finalidade da especialização, com a diferença de focar no desenvolvimento do empreendedorismo na rede de forma mais profunda. Embora o contingente de professores que lecionam e pretendem permanecer lecionando Empreendedorismo seja maior, muitos dos mestrandos sequer dão aula, muitos já assumiram em sua carreira funções administrativas e de estratégia. Já foi falado por alguns mestrando que aproveitaram a chance de obter um título de mestre. Há um

relato interessante de servidores do mestrado que atuam na Sede (SEEDUC); eles dizem que “lá dentro” poucos entendem a razão da SEEDUC promover esse mestrado, há quem não veja sentido nisso e sequer muitas lideranças sabem da existência e de sua finalidade.

Todas essas formações são custeadas pelo próprio professor sem perspectiva de ganho financeiro.

Eu vejo realmente um contexto desafiador.

Na minha escola, a professora que deu certo e torna o curso aparentemente de sucesso nunca conseguiu fazer nenhuma formação. No dia em que não puder mais lecionar na unidade escolar, certamente o declínio das aulas será vertical na disciplina ligada ao Empreendedorismo (Projeto de Intervenção e Empreendedorismo – no ano letivo passa para Projeto de Intervenção, Empreendedorismo e Sustentabilidade, ainda sem mudança de ementa nem disponibilização de material). Nas escolas que ainda “dão certo” com os professores alocados espontaneamente em Empreendedorismo, a narrativa é a mesma, segundo os relatos dos colegas diretores. Foram formações mais formações, especialização e mestrado que não deram sustentabilidade para o curso, pois não houve estratégia nem planejamento, quem estava nas chefias da Sede pensava algo diferente sobre o curso.

A carreira de professor se tornou pouquíssima atrativa, imagine em um ambiente desafiador do itinerário formativo de Empreendedorismo. Quem vai querer lecionar nele. Conheço o caso de uma professora alocada nas primeiras turmas de Empreendedorismo em uma escola perto da sua casa. Ela está lá somente aguardando a sua aposentadoria, não tem sentido para ela buscar uma escola afastada para lecionar em sua disciplina de ingresso, ela se acomodou e nunca fez nenhuma formação para lecionar empreendedorismo. A conversa informal que tive com ela demonstrou que ela possui pouco domínio sobre o assunto, é o achismo prevalecendo, a falta de profissionalismo se tornando a regra. Não por outra razão, possivelmente as aulas sejam pouquíssimas atrativas, pois, na escola dessa professora, há anos não são formadas turmas de segundo nem de terceiro ano. Não há mais formatura no itinerário formativo de Empreendedorismo.

A promoção de curso de Empreendedorismo em tempo integral nas escolas estaduais seria motivada pelo fomento do Governo Federal (através do MEC) com prazo estipulado para terminar em 2027. Não sei se pode ser prorrogado o prazo. A partir do

período de fomento, teoricamente o Estado teria capacidade, através de sua secretaria de educação, de manutenção do itinerário formativo em tempo integral, uma vez que já teria tido tempo de se estruturar para tanto.

Apesar disso, em vista do cenário e de todo esse memorial, penso que, em breve, ou melhor, ao fim de 2027, o itinerário formativo de Empreendedorismo entre formalmente pela SEEDUC em terminalidade. Aliás, a minha escola deveria ter sido toda em tempo integral, todas as turmas deveriam ter se tornado de Empreendedorismo, mas a Regional ou a SEEDUC não implantaram essa política, o que foi contra a proposta de fomento do Governo Federal. Apesar disso, acho que tivemos “sorte” com a falta de planejamento, pois, dada a forma de condução da política pública pela SEEDUC-RJ, a escola poderia passar por um processo de extinção, de compartilhamento com a rede pública municipal ou teria perdido muito de seus professores.

Eu não acredito, olhando para o futuro, a possibilidade de que esse curso ainda existe em 2029, quando não mais existiriam turmas de Empreendedorismo na escola. Talvez, havendo prorrogação do fomento do Governo Federal, aí é possível a permanência do itinerário formativo de Empreendedorismo na rede estadual.